

Comparación de dispositivos disponibles en el mercado para aplicaciones de industria 4.0 en sistemas de brazos robóticos en el área industrial.

M. Gavilán, A. Trehela, L. Vega, A. Vásquez, V. Barrera
Autor de correspondencia: A. Vásquez. abnervas@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18908226>

Fecha: 08 de Marzo de 2026

Resumen.

La industria 4.0 confiere gran importancia a los sistemas robóticos en distintas áreas, tal como son los sistemas robóticos industriales. En este caso, lograr un adecuado entendimiento de estos sistemas, es posible a través de investigaciones teóricas, en las que se comparan distintas plataformas de brazos robóticos disponibles comercialmente. En el presente informe, se reúnen antecedentes que presentan los fabricantes sobre las capacidades y características de los brazos industriales para un posterior análisis teórico y comparativo.

1. Introducción.

La cuarta revolución industrial, conocida como Industria 4.0, ha transformado el panorama industrial mediante la implementación de tecnologías avanzadas en los procesos productivos. Estas mejoras incluyen la automatización y la digitalización, que han permitido mejorar la eficiencia de los recursos disponibles. En este contexto, la búsqueda de opciones más económicas y de fácil programación para brazos robóticos automatizados a nivel industrial se ha convertido en un objetivo importante.

La modernización tecnológica de los sistemas productivos puede entenderse como un proceso progresivo en el que distintas etapas industriales se apoyan en bases tecnológicas cada vez más complejas. En este contexto, la Industria 3.0 se caracteriza por la incorporación de electrónica, microcontroladores y automatización básica, mientras que la Industria 4.0 representa una evolución hacia la integración de sistemas ciberfísicos, Internet de las cosas (IoT) e inteligencia artificial (Alarcón & Alarcón, 2025). Este paradigma describe una etapa avanzada en la evolución de los sistemas productivos y proporciona un marco conceptual para comprender la

transformación digital de la industria (Alarcón & Alarcón, 2025). Bajo esta perspectiva, el enfoque de Industria 4.0 ha permeado diversas áreas del conocimiento, permitiendo rediseñar desde la gestión de procesos administrativos (Comicheo & Alarcón, 2025) hasta aplicaciones complejas en biotecnología (Alarcón & Shene, 2021; Alarcón & Shene, 2022) y en campos emergentes como el desarrollo de tecnologías asociadas al hidrógeno (Alarcón et al., 2025).

Uno de los enfoques destacados en esta área es la utilización de dispositivos como los controladores lógicos programables (PLC) y plataformas de prototipado como Arduino. Los PLC son controladores basados en microprocesadores que ofrecen la capacidad de almacenar instrucciones y controlar máquinas específicas. Su diseño intuitivo permite que personas con conocimientos limitados de computación puedan utilizarlos, lo que resulta en una solución accesible para la programación de brazos robóticos (Bolton, 2005).

Por otro lado, Arduino es una plataforma de prototipado que utiliza microcontroladores con capacidad de memoria y procesamiento suficientes para ejecutar instrucciones sencillas. Esta plataforma ha sido ampliamente utilizada tanto en el ámbito educativo como en aplicaciones industriales, demostrando su versatilidad y potencial en el desarrollo de soluciones de automatización (Metering et al., 2017; Torrente Artero, 2013).

Además de estas opciones, existen diversas empresas especializadas en la fabricación de brazos robóticos industriales. Entre ellas se encuentra Dobot, una empresa que se ha destacado por ofrecer soluciones asequibles y de fácil programación en el ámbito de la automatización industrial. Otras empresas reconocidas en el mercado de los brazos robóticos incluyen Universal Robots, Fanuc y ABB, las cuales han desarrollado tecnologías avanzadas para la automatización de procesos industriales.

La combinación de hardware y software basado en microcontroladores y microprocesadores cada vez más sofisticados ha permitido que la automatización sea más eficaz y brinde una retroalimentación máquina-humano a través de interfaces intuitivas. En este sentido, la búsqueda de alternativas más accesibles y fáciles de programar para los brazos robóticos a nivel industrial continúa siendo un objetivo clave en el contexto de la Industria 4.0.

El presente trabajo tiene como objetivo general comparar diversas opciones asequibles dentro del ámbito de la Industria 4.0, evaluando para ello las capacidades y características técnicas de

controladores Arduino y PLC en términos de programación, flexibilidad y costo. Asimismo, se investigan y contrastan los precios y prestaciones de brazos robóticos de fabricantes como Universal Robots, Fanuc, ABB y Dobot, analizando variables críticas como el alcance, valor comercial, flexibilidad operativa y carga útil. Este análisis se integra con una breve discusión sobre el nivel de modernización al que contribuyen estas soluciones tecnológicas en el marco del concepto de Industria 4.0, facilitando así una clasificación precisa del aporte técnico de cada alternativa estudiada.

2. Metodología.

En primera instancia para lograr la programación de un brazo mecánico se debe tener en cuenta distintos factores, entre ellos está la marca. Se indagó en los distintos productos de distintas empresas del área de la robótica, que consta con múltiples brazos mecánicos para aplicación tanto industrial como para un nivel de aprendizaje. Para lograr la programación de un brazo mecánico se debe tener en cuenta distintos factores, entre ellos está la marca y el modelo del brazo mecánico, tras revisar la información de los productos que la empresa Dobot proporciona se pudo culminar en que el brazo mecánico más adecuado para el concepto de la industria 4.0 e Inteligencia artificial (IA) el brazo DOBOT CR10 es un gran candidato, debido a sus funciones y programación.

Dobot a su vez consta de dos programas para su programación, DobotStudio programación gráfica a base de bloques llamado DobotBlock para facilitar la programación de los usuarios. De igual manera el brazo robótico DOBOT CR10 está centrado en ser una herramienta de fácil acceso y programación.

Para la comparación se buscó comparar brazos que sean capaces de levantar la misma cantidad de peso máximo.

Se debe considerar que todos los brazos robóticos, al ser de uso industrial, sus oportunidades en cuanto a programación son de fácil acceso, permitiendo así que se pueda reprogramar sin necesidad de alterar el programa completo.

A su vez se consideró la comparación entre los dispositivos Arduino y PLC como controladores para el área industrial.

3. Resultados.

Dentro de los brazos robóticos colaborativos de uso industrial, se encuentra el Fanuc CRX10IA, con una capacidad de carga de 10 kg, y un software plugin de fácil acceso y programación, lo que permite al usuario tener una amplia gama de opciones para su funcionamiento. También posee un microcontrolador R-30ib plus, conteniendo una CPU de alta velocidad y memoria DRAM de 1GB, y de un precio aproximado de 50.000 USD.

UNIVERSAL ROBOTS UR10/UR10E, con una capacidad de carga de 10 kg, con un controlador CB3/CB5 y un panel de control Polyscope que permiten adecuar las configuraciones y agregar nuevos software a un precio de 52.400 USD aproximadamente.

SWIFTI CRB1300, con una capacidad de carga de 11 kg, una mayor velocidad de respuesta, y un controlador Omnicore C30 otorgando mayor control de movimiento, y con un precio aproximado de 39.000 USD.

DOBOT CR10 Collaborative Robot de la serie CR con una capacidad máxima de carga de 10kg y un alcance de 1.3 metros, con una amplia variedad de accesorios para distintos tipos de funciones y una fácil programación gracias a los programas CRStudio para control remoto y DobotSCStudio con un precio de 32.000 USD.

En la siguiente tabla se muestran los datos obtenidos sobre distintos brazos mecánicos de las empresas Fanuc, Universal Robots, ABB, Dobot y Kassow:

Marcas	Capacidad de carga	Alcance	Velocidad	Articulaciones	Precio
Fanuc CRX10IA	10 kg	1250 mm	1-2 m/s	6	50.000 USD
UNIVERSAL ROBOTS UR10/UR10E	10 kg	1300 mm	1 m/s	6	52.400 USD
SWIFTI CRB1300	10 kg	1400 mm	6,2 m/s	6	39.000 USD
DOBOT CR10	10 kg	1300 mm	4 m/s	6	32.000 USD
Kassow KR810	10 kg	850 mm	1 m/s	7	33.000 USD

Como se puede apreciar, se buscaron brazos mecánicos los cuales eran capaces de levantar la misma cantidad de peso máximo, por lo que el punto de comparación se puede realizar observando otros parámetros.

En el caso de Swifti CRB1300 destaca como el brazo mecánico con mayor alcance con una distancia de 1.4m, seguido por el Dobot CR10 y el Universal Robots UR10/UR10E, ambos con un alcance máximo de 1.3m.

En cuanto a la velocidad el Swifti CRB1300 es capaz de realizar un movimiento más rápido del brazo, con una velocidad de 6,2 m/s, seguido por el Dobot CR10 con 4 m/s.

En las articulaciones del brazo, destaca el Kassow KR810 con 7 articulaciones, una más que los demás brazos, esto permitiendo alcanzar una mayor cantidad de posiciones dentro de su rango de acción.

Por último, el precio más bajo lo tiene el Dobot CR10 con un valor de 32.000 USD, esto sumado a sus demás características lo convierten en uno de los brazos robóticos más asequibles del mercado.

Se espera comprobar que Arduino genera resultados similares en la práctica a los que PLC demuestra en el brazo robótico a utilizar.

En la comparación entre Arduino, Raspberry Pi y PLC, se pueden identificar distintas ventajas asociadas a cada tecnología según el contexto de aplicación industrial. Por una parte, Arduino y Raspberry Pi destacan por su flexibilidad y versatilidad, ya que Arduino permite adaptarse a una amplia gama de proyectos y ofrece múltiples posibilidades de conexión y ampliación mediante sensores, módulos y mejoras del sistema. Esta característica facilita el desarrollo de soluciones personalizadas y escalables. En el caso de Raspberry Pi, aunque su implementación puede resultar algo más compleja, permite obtener sistemas más completos debido a su mayor capacidad de procesamiento y posibilidades de integración con software avanzado. Otro aspecto relevante es el bajo costo, ya que tanto Arduino como Raspberry Pi representan una alternativa considerablemente más económica en comparación con los PLC tradicionales. Esta ventaja económica los convierte en opciones atractivas para proyectos industriales o de investigación, permitiendo adquirir múltiples unidades para aplicarlas en distintas áreas de un proceso productivo y así facilitar la experimentación, la optimización y la mejora continua de los procesos.

Por otro lado, los PLC (Controladores Lógicos Programables) presentan ventajas importantes en entornos industriales consolidados. Una de sus principales fortalezas es su rápido tiempo de respuesta, ya que están diseñados y optimizados para operar en tiempo real, permitiendo un monitoreo constante y un control preciso de los procesos. Además, los PLC ofrecen una alta capacidad de integración con sistemas existentes, pudiendo comunicarse de manera eficiente con sensores, actuadores, sistemas de supervisión y otras plataformas industriales, lo que facilita su incorporación dentro de infraestructuras productivas ya establecidas. Asimismo, estos dispositivos incorporan funciones de seguridad integradas, orientadas a proteger tanto al personal como a la maquinaria y al propio proceso productivo, lo que permite que ante fallos o errores el sistema responda de forma controlada sin comprometer la operación completa. Finalmente, en términos de facilidad de uso y programación, los PLC suelen presentar una curva de aprendizaje más amigable

dentro del entorno industrial, especialmente para tareas de mantenimiento, reparación o mejoras futuras del sistema. En contraste, aunque Arduino ofrece mayor libertad y potencial en la programación, generalmente requiere un mayor nivel de conocimientos técnicos en desarrollo de software.

4. Discusión

La discusión es que brazo será el mejor en financiamiento y en maquinaria, podemos ver los diferentes brazos y las marcas que nos ofrece el mercado y darnos cuenta cual es el mejor para el proyecto presentado es el Dobot CR10, ahora bien también visualizar, el rendimiento, la respuesta y sobre todo la adaptación del brazo en el ambiente industrial y para lo que se va a necesitar, el area de los robots colaborativos va en un aumento exponencial, esto se puede ver reflejado ya que la empresa Dobot y Kassow fueron creadas en el año 2015, así como ellas, muchas otra empresas se han creado, eso sacudiendo los precios de los robot industriales por las constante competencia que sea ha creado y los bajos precios de nuevas empresas para crear su renombre.

Finalmente a nuestro juicio los robots FANUC CRX-10iA, Universal Robots UR10 / Universal Robots UR10e, ABB SWIFTI CRB 1300, DOBOT CR10 y Kassow Robots KR810 se asocian principalmente con la Industria 4.0, ya que son robots colaborativos diseñados para trabajar junto a humanos y conectarse con sistemas digitales. A diferencia de los robots industriales tradicionales de la Industria 3.0, estos integran mayor flexibilidad, conectividad y capacidades inteligentes dentro de los procesos productivos.

5. Conclusión

En conclusión, después de realizar un exhaustivo análisis y comparación de diferentes brazos robóticos y robots colaborativos, hemos determinado que el Dobot CR10 es la opción que ofrece el mejor rendimiento, calidad-precio y utilidad para los objetivos planteados. Además, este brazo robotico se adapta de manera óptima al sistema de Control Lógico Programable (PLC) adjudicado. Los resultados obtenidos en este estudio nos proporcionan una base sólida para futuras investigaciones en el campo de la robótica industrial, donde se explorarán sus diversas funcionalidades y las mejoras que pueden aportar a la industria actual y futura. Con el Dobot

CR10 como punto de partida, podemos continuar avanzando hacia una comprensión más profunda de esta área y aprovechar al máximo su potencial en los entornos industriales..

Bibliografía

Alarcón, C., Alarcón, S., Hoffer, A., & Pavez, B. (2025). Hydrogen 5.0: Interdisciplinary development of a proof-of-concept smart system for green hydrogen leak detection. *Processes*, 13(3), 639. <https://doi.org/10.3390/pr13030639>

Alarcón, C., & Shene, C. (2022). Arduino soft sensor for monitoring *Schizochytrium* sp. fermentation: A proof of concept for the industrial application of genome-scale metabolic models in the context of Pharma 4.0. *Processes*, 10(11), 2226. <https://doi.org/10.3390/pr10112226>

Alarcón, C., & Shene, C. (2021). Fermentation 4.0: A case study on computer vision, soft sensor, connectivity, and control applied to the fermentation of a thraustochytrid. *Computers in Industry*, 128, 103431. <https://doi.org/10.1016/j.compind.2021.103431>

Alarcón, S., & Alarcón, C. (2025). Questioning the concepts of the fourth industrial revolution and Industry 4.0 when describing modernization as a sequential framework. *Sustainability*, 17(10), 4531. <https://doi.org/10.3390/su17104531>

Artero, Ó. T. (2013). *Arduino: Curso práctico de formación*. RC Libros.

Baturone, A. O. (2005). *Robótica: Manipuladores y robots móviles*. Marcombo.

Bolton, W. (2015). *Programmable logic controllers* (6th ed.). Newnes.

Comicheo, C., & Alarcón, C. (2025). Introduciendo Notion a la gestión de proyectos de innovación tecnológica universitaria en el contexto de Industria 4.0/5.0. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17916094>

Correa, A. C. (2005). Sistemas robóticos teleoperados. *Ciencia e Ingeniería Neogranadina*, 15, 62–72.

Crisp, J. (2003). *Introduction to microprocessors and microcontrollers*. Elsevier.

Herrador, R. E. (2009). *Guía de usuario de Arduino*.

Khadse, R., Gawai, N., & Faruk, B. M. (2014). Overview and comparative study of different microcontrollers. *International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET)*, 311–315.

Lu, H., Lu, Z., Li, Y., & Cortese, J. (n.d.). *ARM Cortex-A series processors*.

Richardson, M., & Wallace, S. (2012). *Getting started with Raspberry Pi*. O'Reilly Media.

Torrente, Ó. (2013). *Arduino: Curso práctico de formación*. Alpha Editorial.

Ciencia e Ingeniería Neogranadina. (2016). Sistemas robóticos teleoperados.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-83672016000100002